

4. Mann, M. A. *Measuring trade in services by Modes of Supply* / M. A. Mann, P.H. Cheung // BEA Working Paper Series. – U.S. Department of Commerce, 2019 (7). – 24 p.
5. *China's GDP by year: 1980-2020*. [Electronic resource]. - Access mode: (<http://global-finances.ru/vvp-kitaya-po-godam/>) – Date of access: 03.03.2021
6. *WTO members' notifications on COVID-19*. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm – Date of access: 03.03.2021
7. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*. [Electronic resource]. - Access mode: <http://docs.cntd.ru/document/902339370> – Date of access: 19.01.2021.
8. *COVID-19 and world trade*. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm – Date of access: 21.01.2021
9. *COVID-19: Measures affecting trade in services*. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_services_measure_e.htm – Date of access: 21.01.2021
10. *What will the \$ 750 billion be spent on? the euro from the EU's largest aid package*. [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.dw.com/ru/на-что-пойдут-750-млрд-евро-из-крупнейшего-пакета-помощи-ес/a-54255551> – Date of access: 03.09.2020
11. *COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business*. The International Trade Centre 2020. [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf> – Date of access: 21.02.2021

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Турбан Галина Владимировна, к.э.н. доцент, зав. кафедрой международного бизнеса, Белорусский государственный экономический университет, 220070 г. Минск, пр-т Партизанский 26, к. 225
e-mail: TurbanGV@mail.ru

Губский Максим Иванович, к.э.н. доцент, руководитель проекта «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала»
e-mail: maksim.hubski@undp.org

DATA ABOUT THE AUTHORS

Turban Galina, PhD, Associate Professor, Head of the International Business Department, Belarus State Economic University
220070 Belarus Minsk, ave. Partizansky 26
e-mail: TurbanGV@mail.ru

Hubski Maksim, PhD, Associate Professor, Project Manager in project «Assisting the Government of the Republic of Belarus in Accession to the World Trade Organization through Strengthening National Institutional Capacity and Expertise»
e-mail: maksim.hubski@undp.org

Подано до редакції 09.03.2021
Прийнято до друку 28.03.2021

УДК 339.92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172941>

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Чепик И. Н.

Актуальность темы исследования. В статье рассматриваются тенденции развития профессиональных деловых услуг в мировой экономике.

Постановка проблемы. Поставщики профессиональных деловых услуг подвержены влиянию различных факторов в мировой экономике: цифровизация, сервисизация, фрагментация деятельности, появление новых потребителей услуг, пандемия COVID-19. Данные аспекты требуют дополнительного изучения.

Анализ последних исследований и публикаций. Первые исследования в области делового обслуживания провел Ф. Махлуп, а также Б. Хукман, А. Матту. Значительный вклад в изучение данной проблематики внесли исследователи М. Е. Дорошенко, И. Майлс, Н. В. Мирошниченко, а также ученые Г. В. Турбан, А. В. Бондарь, Г. Г. Санько, К. И. Жукова.

Постановка задачи, цели исследования. Целью статьи является обобщение информации о тенденциях развития профессиональных деловых услуг в мировой экономике, а также определение сил воздействия на сферу профессиональной деятельности.

Метод или методологию проведения исследования. При написании статьи были использованы основные методы общенаучного познания, проведен анализ экспертных мнений и международных баз данных.

Изложение основного материала (результаты работы). В статье приводится сравнение состояния видов профессиональных деловых услуг. Автор на конкретных примерах показывает наиболее существенные тенденции, способствующие росту международной деятельности сервисных поставщиков. Особое внимание в работе уделяется особенностям внедрения цифровых технологий в деятельность компаний.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы соответствующими государственными органами при разработке программ регулирования и стимулирования развития профессиональных деловых услуг.

Выводы согласно статье. В настоящее время профессиональные деловые услуги оказывают большое влияние на развитие мировой экономики. В связи с распространением цифровых технологий, многие развивающиеся страны приобрели конкурентное преимущество, увеличив при этом предложение интеллектуальных услуг на внешних рынках в сегментах с высокой добавленной стоимостью. Тем не менее, основными поставщиками и заказчиками профессиональных деловых услуг остаются развитые страны, в которых широко представлены отрасли-потребители делового обслуживания, сформирована деловая культура применения подобных услуг в хозяйственной деятельности, сосредоточены ведущие компании, оказывающие знаниеемкие услуги. Несмотря на сжатие спроса на услуги по причине COVID-19, ожидается быстрое восстановление отрасли в связи с необходимостью помощи со стороны поставщиков профессиональных деловых услуг в адаптации субъектов к новой экономической реальности.

Ключевые слова: Профессиональные деловые услуги, интеллектуальные услуги, цифровые технологии, малые и средние предприятия (МСП), международная торговля.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ДІЛОВИХ ПОСЛУГ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Чепик І. М.

Актуальність теми дослідження. У статті розглядаються тенденції розвитку професійних ділових послуг у світовій економіці.

Постановка проблеми. Постачальники професійних ділових послуг схильні до впливу різних чинників у світовій економіці: цифровізація, сервісізація, фрагментація діяльності, поява нових споживачів послуг, пандемія COVID-19. Дані аспекти вимагають додаткового вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші дослідження в області ділового обслуговування провів Ф. Махлуп, а також Б. Хукман, А. Матті. Значний внесок у вивчення даної проблематики внесли дослідники М. Є. Дорошенко, І. Майлс, Н. В. Мірошниченко, а також вчені Г. В. Турбан, А. В. Бондар, Г. Г. Санько, К. І. Жукова.

Постановка завдання, цілі дослідження. Метою статті є узагальнення інформації про тенденції розвитку професійних ділових послуг в світовій економіці, а також визначення сил впливу на сферу професійної діяльності.

Метод або методологію проведення дослідження. При написанні статті були використані основні методи загальнонаукового пізнання, проведено аналіз експертних думок і міжнародних баз даних.

Виклад основного матеріалу (результати роботи). У статті наводиться порівняння стану видів професійних ділових послуг. Автор на конкретних прикладах показує найбільш істотні тенденції, що сприяють росту міжнародної діяльності сервісних постачальників. Особлива увага в роботі приділяється особливостям впровадження цифрових технологій в діяльність компаній.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані відповідними державними органами при розробці програм регулювання і стимулювання розвитку професійних ділових послуг.

Висновки відповідно до статті. В даний час професійні ділові послуги надають великий вплив на розвиток світової економіки. У зв'язку з поширенням цифрових технологій, багато що розвиваються придбали конкурентну перевагу, збільшивши при цьому пропозиція інтелектуальних послуг на зовнішніх ринках в сегментах з високою доданою вартістю. Проте, основними постачальниками і замовниками професійних ділових послуг залишаються розвинені країни, в яких широко представлені галузі-споживачі ділового обслуговування, сформована ділова культура застосування подібних послуг у господарській діяльності, зосереджені провідні компанії, які надають інтелектуальні послуги. Незважаючи на тиск попиту на послуги з причини COVID-19, очікується швидке відновлення галузі в зв'язку з необхідністю допомоги з боку постачальників професійних ділових послуг в адаптації суб'єктів до нової економічної реальності.

Ключові слова: професійні ділові послуги, інтелектуальні послуги, цифрові технології, малі та середні підприємства (МСП), міжнародна торгівля.

TRENDS IN PROFESSIONAL BUSINESS SERVICES IN THE WORLD ECONOMY

Chepik Ina

Relevance of the research topic. The article examines the global trends of professional business services.

Formulation of the problem. Professional business service providers are affected by various factors in the global economy: digitalization, servitization, business fragmentation, the emergence of new consumers, the COVID-19 pandemic. These aspects require additional study.

Analysis of recent research and publications. The first research in business services was carried out by F. Machlup, as well as B. Hukman, A. Mattu. Researchers M. E. Doroshenko, I. Miles, N. V. Miroshnichenko, as well as scientists G. V. Turban, A. V. Bondar, G. G. Sanko, K. I. Zhukova are famous in this field of studies.

Problem statement, research objectives. The purpose of the article is to summarize information on professional business services trends in the world economy, as well as to determine the forces influencing the professional activities.

Research method or methodology. When writing the article, the main methods of general scientific knowledge were used, an analysis of expert opinions and international databases was carried out.

Presentation of the main research material (results of work). The article compares the types of professional business services. Using specific examples, the author shows the most significant trends contributing to the growth of international business of service providers. Particular attention is paid to the digital technologies used in the service companies.

The field of the results application. The results of the research can be used by the relevant government agencies in the development of programs to regulate and encourage the growth of professional business services.

Conclusions according to the article. Nowadays, professional business services have a great impact on the global economy. Due to the proliferation of digital technologies, many developing countries have gained a competitive advantage while increasing the supply of KIBS in foreign markets in high value-added segments. Nevertheless, the developed countries remain the main suppliers and customers of professional business services, because there are consumers of business services, a business culture of applying these services, and leading KIBS companies. Despite the COVID-19 contraction in demand for services, the industry is expected to recover quickly due to the need for professional service providers in adapting companies to the new economic reality.

Key words: Professional business services, knowledge-based services, digital technologies, small and medium-sized enterprises (SMEs), international trade.

JEL Classification: F14, L26, N86

Профессиональные деловые услуги играют важную роль в развитии мировой экономики. Согласно данным международных экономических организаций удельный вес подобных услуг составляет 10% мировой торговли товарами и услугами, и, следовательно, истинное значение их недооценено [1]. Это связано с неучтенным товарооборотом, с отсутствием универсальных механизмов для выявления трансграничной поставки данных услуг, а также с реализацией услуг через иностранные филиалы, расположенные за рубежом, и часто не рассматриваемые в рамках анализа международной торговли услугами.

Первые исследования в области делового обслуживания провел австрийский ученый Ф. Махлуп, который начал заниматься вопросами производства и распространения знаний. Различные аспекты многостороннего регулирования торговли услугами рассматриваются в трудах Б. Хукмана, А. Матту; влияние барьеров на торговлю услугами исследовали К. Финдли и Т. Уоррен. Значительный вклад в изучение данной проблематики внесли исследователи М. Е. Дорошенко, И. Майлс, Н. В. Мирошниченко, а также ученые Г. В. Турбан, А. В. Бондарь, Г. Г. Санько, К. И. Жукова, в работах которых затронуты концептуальные вопросы, проведены эмпирические исследования и статистический анализ, представлен прогноз развития данной сферы деятельности.

В настоящее время сфера профессиональных деловых услуг является динамично развивающимся направлением в мировой экономике и представляет собой деятельность, направленную на удовлетворение типовых и индивидуальных потребностей в сфере обслуживания процесса общественного воспроизводства.

Мировой рынок профессиональных деловых услуг вырос с 5,405 трлн. долл. США в 2019 г. до 5,409 трлн. долл. США в 2020 г. Среднегодовой темп роста составил 0,1%, что объясняется пандемией COVID-19 и мер по ее сдерживанию. Ожидается, что после 2021 г. рост восстановится в размере 7% [2].

В США находится наиболее емкий рынок профессиональных деловых услуг, на который в 2019 г. приходилось 36% мирового оборота услуг. Вторым по величине регионом в мире (31%) является Европейский союз. Профессиональные деловые услуги составляют 11,7% ВВП ЕС10, 12% ВВП США, в Бразилии и России – 6%, в Китае – 8% [3]. В 2020 г. в Индии «Прочие деловые услуги» достигли 20% в ВВП.

Данная отрасль обеспечивает занятостью население как в развитых, так и развивающихся странах. Так, в США сфера профессиональных деловых услуг считается второй по величине сферой занятости (после здравоохранения), и ожидается, что к 2024 г. число рабочих мест вырастет до 21 млн. В 2020 г. в Великобритании было занято 14% трудоспособного населения [2].

Рецессия в 2020 г. существенно повлияла на международную торговлю услугами, которая сократилась за счет падения туристических и транспортных услуг на 24% в третьем квартале по сравнению с 2019 г. Рост услуг ИКТ способствовал незначительному выравниванию отрицательного тренда [1]. Наибольшее негативное влияние от пандемии COVID-19 ощутили поставщики архитектурных, инжиниринговых услуг, которые составили 65% от общей численности опрошенных компаний. Юридические, консультационные и бухгалтерские услуги оказались более востребованы – 45% компаний заявили об ухудшении финансовых показателей своей деятельности [4].

По мере развития *цифровых технологий* профессиональные деловые услуги обретают новое качество «торгуемости», что открывает новые возможности для развивающихся стран с высокой квалификацией трудовых ресурсов. Этому способствует унификация национальных правил в соответствии с многосторонними и региональными торговыми соглашениями, предусматривающими регулирование и стимулирование торговли в области профессиональных деловых услуг. Ярким примером в этой связи может стать Индия: за последние 25 лет благодаря инвестициям в инфраструктуру и человеческий капитал, страна стала вторым по величине услуг в мире экспортером ИКТ и административно-вспомогательных (услуг, связанных с документооборотом, и услуг кол-центра) [5].

В контексте цифровизации экономисты ВТО полагают, что к 2040 г. доля услуг в международной торговле увеличится на 30%. В базовом сценарии 40% экспорта услуг будут обеспечивать развивающиеся страны [5]. По мнению ученых, на эти показатели оказывают влияние такие факторы, как снижение необходимости личного контакта, рост инвестиций в автоматизацию, роботизацию и искусственный интеллект (ИИ), обслуживающих, в том числе сферу профессиональных деловых услуг, уменьшение торговых издержек. По мере развития экономики и ее сближения с развитыми странами, развивающиеся страны увеличили спрос на знаниеемкие услуги, например, в области экологической безопасности.

С другой стороны, некоторые виды профессиональных деловых услуг, а именно специалисты отрасли, могут оказаться под ударом за счет внедрения цифровых технологий. Более половины рабочих мест в управлении и финансовой деятельности могут быть упразднены ввиду автоматизации бизнес-процессов. К таким видам работы относятся 30% административных специальностей и 60% специальностей в сфере интеллектуальных деловых услуг [6]. Ученые полагают, что в ближайшее время возрастет спрос на специалистов невысокой квалификации, т.к. большую аналитическую работу будут выполнять «цифровые помощники». Примеры использования *инструментов электронного бизнеса и электронной коммерции* будут представлены далее в статье.

Кроме того, в отрасли распространяется явление «телемиграции» (от англ. *telemigration*), которое предполагает наем трудовых ресурсов с небольшой оплатой труда и высокой квалификации из развивающихся стран. «Телемигранты», выполняя работу офисных работников западных стран (клиентская поддержка, некоторые финансовые, кадровые услуги, услуги снабжения), могут быть фрилансерами или индивидуальными предпринимателями, работать по договору подряда с крупными компаниями и общаться с клиентами с помощью программ машинного перевода. Например, на сайте «Upwork.com», на котором заказчики ищут исполнителей услуг, зарегистрированы 14 млн. пользователей из 100 стран. Согласно Р. Болдуину, явление «телемиграции» может затронуть каждое из трех рабочих мест в США [6].

Помимо использования инструментов электронной коммерции и бизнеса, с начала пандемии COVID-19 многие сервисные предприятия ускорили внедрение *электронного маркетинга* в свою деятельность. Более 41% респондентов из числа сервисных поставщиков расширили свое присутствие в социальных сетях, и примерно каждый четвертый использует социальные сети для продвижения своих услуг. В связи с ростом удаленного взаимодействия увеличили затраты на электронную рассылку (34%) и холодные звонки (24%). Более 20% поставщиков использовали рекламу в Интернете (оплата за переход на сайт рекламодателя, баннерная реклама и др.) [4].

К другим направлениям *развития рынка* профессиональных деловых услуг можно отнести: 1) высокую степень фрагментации в мире, что и объясняет сложности в регулировании и координации политики стран в отношении сервисной деятельности; 2) стремительный рост конкуренции в отрасли профессиональных услуг Китая и Индии, появление новых центров из числа других развивающихся стран и последующее вытеснение западных поставщиков с этих рынков; 3) а также подъем спроса на услуги, обеспечивающие деятельность высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и «Интернета вещей». Следует также упомянуть 4) снижение издержек на торговлю услугами (на 9% за период 2000-2017 гг., которые де-факто в 2 раза выше, чем для торговли товарами); 5) уменьшение потребности в непосредственном взаимодействии в торговле услугами и, как следствие, рост трансграничных поставок; 6) снятие политических барьеров и большая либерализация в торговле услугами [5].

В свете пандемии COVID-19 и стремлении сократить затраты отдается предпочтение 1) проектному ВР-аутсорсингу перед инсорсингом с сохранением штата сотрудников, 2) растет ценность не только качества/репутации поставщика услуги, но и его гибкости в договорных обязательствах, 3) идет процесс концентрации капитала поставщиков деловых услуг (например, сделки «EDS»-»HP», «Perrot»-»Dell») [4].

В последнее десятилетие наблюдается *усиление конкуренции* на рынке профессиональных деловых услуг со стороны подразделений *транснациональных корпораций* (ТНК), для которых это сфера не является профильным бизнесом. Компании «IBM», «Ritz-Carlton» создали аффилированные структуры, которые осуществляют юридическую, управленческую и другую поддержку на постоянной основе [7]. Данные организации владеют большей информацией о хозяйственной деятельности ТНК, больше участия принимают в реализации решений, потребитель услуги (подразделение ТНК) активно участвует в создании услуги с целью контроля и понимания предмета услуги.

В целом, данная тенденция положительно сказывается, как на развитии отрасли – поскольку привела к углублению специализации, поиску инноваций (продуктовых, процессных и др., – так и на рост международного обмена. Некоторые ТНК вынесли процессы по деловому обслуживанию в развивающиеся

страны, обеспечив занятостью местное население, открыли «общие центры обслуживания», или создали центры подготовки высококвалифицированных специалистов (от англ. Centers of Excellence). Примерами могут служить «McKinsey's Digital Capability Centre», «Deloitte's Future of Work COE» в Сингапуре [7].

Далее рассмотрены особенности развития рынка юридических, аудиторских, архитектурных, инженерных и консультационных услуг в мировой экономике.

Мировой рынок аудиторских услуг (бухгалтерский учет, финансовый аудит, налоговое консультирование, другие бухгалтерские услуги) составил 424,2 млрд. долл. США в 2019 г. Удельный вес США – 35,8%, Западная Европа – 41,4% (Великобритания 8,5%, Германия 8,2%, Франция 3,4%), Азиатско-Тихоокеанский регион – Индия (2,2%), Китай (2,2%). В перспективе наиболее быстрорастущими регионами в этой сфере станут Южная Америка и Восточная Европа, в которых среднегодовые темпы роста отрасли в 2019-2023 гг. составят 8,4% и 7,7% соответственно [7].

Самыми значимыми категориями в данной отрасли являются услуги финансового аудита и налогового консультирования, на которые в 2016 г. приходилось соответственно 40,6% и 32,9% в валовом объеме аудиторских услуг [8].

В 2018 г. несколько ведущих международных компаний («Большая четверка» – «PricewaterhouseCoopers», «Ernst & Young», «KPMG», «Deloitte», «ADP», «Accenture» и др.) оказывали до 25% мирового объема исследуемых услуг [7]. Занимаемые высокие позиции на рынке объясняются заказами на деловое обслуживание со стороны ТНК.

Ввиду отсутствия притока новых клиентов, аудиторские компании стремятся предлагать услуги неаудиторского характера (консультации по организационной структуре компании, стратегии развития, управлению человеческими ресурсами, информационным технологиям, маркетингу, продажам, финансам и логистике). За последние годы компании из топ-10 объявили о 60 сделках по приобретению консалтинговых компаний [8]. Тем не менее, некоторые страны ограничивают неаудиторские услуги, которые могут оказывать клиентам подобные компании (например, закон Сарбейнса-Оксли от 2002 г. в США) [9]. Некоторые ограничения на неосновные консалтинговые услуги аудиторской компании были введены в европейских странах, а также в Австралии, Гонконге и Сингапуре [7].

Крупные аудиторские компании представляют собой сеть юридически независимых компаний, работающих по франшизе. Роль головного офиса заключается не в обслуживании клиентов, а в координации компаний - участников сети, которые пользуются преимуществами репутации глобального бренда, соблюдают уровень качества и другие установленные стандарты. На практике головной офис напрямую не контролирует местные филиалы, поэтому качество услуг не обязательно одинаково для всех компаний в одной сети.

Несмотря на известность глобальных аудиторских компаний, большинство поставщиков аудиторских услуг представляют малый и средний бизнес. Например, в США в 2017 г. 99% компаний насчитывали в штате менее 500 сотрудников, в которых работало 700 тыс. человек – половина от общего числа занятых в промышленности США в тот год; в 70% бухгалтерских компаний численность сотрудников не превышает 4 человек [2]. Для сравнения, в офисах компании «Deloitte» в США было занято около 65 тыс. человек [10]. Закон об обязательной смене аудиторских компаний каждые 10 лет, принятый в США, ЕС, Индии и других странах, увеличит привлекательность местных поставщиков услуг [2].

Для расширения международной торговли аудиторскими услугами предпринимаются попытки унификации стандартов финансовой отчетности. До 90% экспорта аудиторских услуг в мире происходит в основном за счет продаж на внешних рынках аффилированными предприятиями, подчиняющимися национальным сервисным поставщикам [1]. Трансграничная поставка аудиторских услуг растет со стороны развивающихся стран, которые стали центрами ВР-аутсорсинга рутинных бухгалтерских операций (подготовка финансовой отчетности и баланса, налоговых деклараций, расчет заработной платы и др.), которые заказывают у них компании «Большой четверки».

Трансграничная торговля аудиторскими услугами имеет небольшие объемы из-за различий в стандартах и правилах отчетности, необходимого высокого уровня знаний, характерных для конкретной страны, высокой стоимости переобучения сотрудников в рамках новых систем регулирования, требований к владению лицензией, гражданству или постоянному местожительству.

Глобальные компании также отреагировали на цифровизацию, предоставив новые услуги, основанные не только на человеческом капитале, но и на технологиях. Например, компания «McKinsey» запустила программу «Решения McKinsey», которая использует собственное ПО и аналитику для обеспечения постоянного анализа и клиентской поддержки. Обратная связь (решение, совет) генерируется в реальном времени в зависимости от получаемых оперативных данных хозяйственной деятельности клиентов. Компании «Deloitte» и «PwC» для клиентов предлагают «краудсорсинговые опции» – «Deloitte Pixel» и «PwC Talent Exchange» [8]. Эти ресурсы позволяют подбирать внештатных специалистов по запросу клиентов.

Таким образом появились «модули» услуг: типовые услуги, которые могут быть составлены в зависимости от требований заказчика. Здесь прослеживается тенденция к «коммодитизации» деловой услуги. Эта тенденция снизила зависимость клиентов от традиционных сервисных поставщиков из числа крупных компаний и увеличила предложение со стороны МСП.

Последние 10 лет глобальный рынок архитектурных и инженерных услуг растет, хотя пандемия и существенное снижение цен на нефть в 2020 г. способствовали сокращению доходов от данной деятельности [11].

Такие факторы, как рост населения, урбанизация, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и расширение среднего класса, увеличили спрос, связанный с созданием инфраструктуры, а также к проектам в области возобновляемых источников энергии. Спрос на современное жилье со стороны Китая, Индии, Бразилии и Мексики также способствуют росту предложения архитектурно-инженерных услуг. Например, правительство Индии запустило проект «Умных городов», в рамках которого планируется превратить 100 населенных пунктов по всей стране в «умные» города. Такие проекты предполагают широкий спектр инжиниринговых услуг, включая архитектурно-инженерное проектирование, ландшафтное планирование, управление отходами, строительство и др. Проекты жилищного строительства обеспечивают 37% объема архитектурных услуг [8].

Мировой рынок архитектурных услуг оценивался в 2019 г. в 288,7 млрд. долл. США, среднегодовой темп роста за последние 5 лет сложился в 5,2%. Наибольшая доля поставщиков архитектурных услуг в 2016 г. приходилась на Европу (34%), Северную Америку (28%) и ЮВА (18%) [11].

Несмотря на успешную деятельность несколько крупных и известных архитектурно-инженерных компаний (канадская компания «WSP Global Inc» с доходом более 4 млрд. долл. США, американские компании «Jacobs», «AECOM» и «Fluor Corp» – с более 2 млрд. долл. США, др.), в странах преобладают малые и средние поставщики. Экономисты констатируют тенденцию к концентрации и росту сделок слияний и поглощений [11].

В сфере инженерных услуг (строительный, промышленный инжиниринг) лидировали страны Северной Америки (29,5%), Европа (21,4%) и ЮВА (21,2%). Ожидается, что мировой рынок инженерных услуг в 2021 г. увеличится с 1,29 до 1,4 трлн. долл. США. Главными заказчиками инженерных услуг стали предприятия нефтяной (27,1%), транспортной (20,7%), строительной (17,6%) и энергетической отраслей (10,3%) [8].

Основными направлениями развития отрасли можно назвать цифровизация деятельности компаний (информационное моделирование зданий, системы автоматизированного проектирования, программы виртуальной реальности), а также распространение «зеленого» проектирования (архитектурное проектирование и планирование с использованием экологических материалов, энергоэффективных процессов). Ежегодный темп роста «зеленых» архитектурно-строительных услуг составляет 7,5%, которые достигают 30% объема всех услуг отрасли. Среди ведущих поставщиков – компании «Gensler», «AECOM», «HOK», «Arup», «Perkins+Will» [12].

Основным способом поставки для архитектурных и инженерных услуг является коммерческое присутствие на целевом рынке: так, объем архитектурных услуг, поставленных через американские аффилированные компании за рубежом, составил 35 млрд. долл. США в 2017 г. по сравнению с 15 млрд. долл. США путем трансграничной поставки. Китай стал основным потребителем данных услуг – более 10% всего мирового объема, несмотря на сложную систему сертификации со множеством ограничений [1].

Юридические услуги традиционно оказывались отдельными специалистами или небольшими организациями. В 2000-х гг. в этой отрасли произошла значительная концентрация, что привело к созданию международных юридических компаний с разветвленной сетью филиалов. Поэтому сегодня в мировой торговле юридическими услугами занято относительно небольшое количество поставщиков в основном из развитых стран с общим правом. За последнее десятилетие занятость в 50 ведущих юридических компаниях выросла на 51%, а выручка увеличилась на 62% [13].

В 2020 г. мировой рынок юридических услуг сократился на 0,8% и составил 728,5 млрд. долл. США. США остаются крупнейшим поставщиком юридических услуг с долей в 47,4% в мировом объеме оказанных услуг. Европа была вторым по величине регионом, на который приходилось 24%, на Азиатско-Тихоокеанский регион – 14,4% [14].

Как и в других видах профессиональных деловых услуг, юридические компании автоматизировали процессы, инвестировали в системы кибербезопасности и защиты персональных данных клиентов, осуществляли передачу второстепенных операций на аутсорсинг, в том числе BPO-поставщикам из развивающихся стран. Сервисные поставщики увеличивают свое присутствие в разных странах путем контрактных способов выхода на внешние рынки (совместные предприятия, альянсы), инвестиционных (коммерческое присутствие), а также через передвижение физических лиц.

Например, бот-юрист «DoNotPay», изначально был настроен на использование ИИ для помощи пользователям, которые оспаривают парковочные талоны через простой интерфейс (чат-бот). Бот-юрист отменил штрафы на сумму более 4 млн. долл. США в количестве 100 тыс. штрафов за парковку в Лондоне и Нью-Йорке и добился 64% выигрыша из 250 тыс. поданных исков. «DoNotPay» – это бесплатный инструмент. Если бот определяет, что апелляция обоснована, он генерирует письмо, которое клиент передает в апелляционный суд. «DoNotPay» теперь решает проблемы с ошибочно выселенными жильцами в подаче иска о предоставлении убежища и помощи. Бот также помогает различным группам, включая путешественников (получение компенсации за задержку рейса), ВИЧ-положительных людей (объяснение прав) и беженцев (объяснение иностранных правовых систем) [15].

Наиболее известными игроками на рынке юридических услуг являются Latham & Watkins (США), Kirkland & Ellis LLP (США), Baker & McKenzie (США). В 2017 г. 93 из 100 успешных юридических компаний в мире базировались в США и Великобритании. Китайская компания «Dentons» заняла в рейтинге шестую позицию с оборотом более 2 млрд. долл. США, трудоустроив более 6500 юристов. Говоря о глобализации рынка, следует отметить, что 100 ведущих юридических компаний в среднем представлены в 10 странах [8].

В международной торговле юридическими услугами обычно участвуют иностранные юристы, оказывающие услуги, связанные с законодательством своей страны, международным правом или законодательством третьих стран. Услуги в области законодательства страны пребывания оказывают местные юристы, поскольку иностранные специалисты обязаны соблюдать требования по квалификации и аттестации данной страны, другие ограничения. Тем не менее, существует ряд исключений, особенно в рамках торговых соглашений. Например, американский юрист, работающий в Панаме, может провести консультацию по вопросам законодательства США (право страны происхождения), морского права (международное право), законодательства Канады (право третьих стран) или законодательства Панамы (право страны пребывания). Трансграничная торговля юридическими услугами составляет небольшую часть мирового рынка юридических услуг, и торговля ограничена во многих областях, которые, как правило, зависят от страны – семейное право (развод, опека над детьми), уголовное право, определение прав собственности, а также судебные разбирательства в национальных / местных судах.

Наиболее подвержена регулированию торговля юридическими услугами. Помимо требований к подтверждению квалификаций, страны внедряли условия по гражданству, постоянному местожительству, запреты иностранным поставщикам практиковать право принимающей страны, ограничения на иностранную собственность в юридических компаниях, ограничения на СП и другие барьеры входа [1]. Например, Китай ограничивает, но полностью не запрещает международную торговлю юридическими услугами: иностранным юридическим компаниям разрешается открывать представительства в Китае для оказания услуг в области иностранного и международного права, но запрещено практиковать китайское право или нанимать китайских юристов. В СЭЗ разрешено создавать СП между иностранными и китайскими компаниями. На практике, такие компании в основном консультируют по международным сделкам, таким как слияния и поглощения, а потребность в дополнительных кадрах не удовлетворяется ввиду ограничений по количеству персонала. Поэтому многие иностранные юридические компании являются убыточными, но, тем не менее, сохраняют присутствие в Китае, потому что приобрели лицензию на работу в стране и рассчитывают на скорую либерализацию законодательства [16].

Трансграничный экспорт исследуемых услуг в 2017 г. составил 3,1% от общего объема, продажи посредством коммерческого присутствия – 2,3% оказанных юридических услуг [8].

Консультационные услуги в сфере управления (услуги управленческого консалтинга) охватывают вопросы хозяйственной деятельности и организационной структуры субъекта, корпоративной стратегии, человеческих ресурсов, информационных технологий, инвестиций, маркетинга, продаж, финансов и логистики и др.

Данные услуги предоставляются и известными многонациональными компаниями «Accenture», «McKinsey» и «PwC», и индивидуальными предпринимателями, занимающими определенную нишу и обслуживающими отдельную местность. Например, малые поставщики (0-4 сотрудника) составляли 30% от общего количества консалтинговых компаний в США в 2017 г., обеспечивали занятость 24% от количества специалистов отрасли (281 628 человек) [8].

Рынок консультационных услуг в сфере управления (управленческого консалтинга) за 2020 г. сократился на 7%. оценивался в 628 млрд. долл. США. Такой спад вызван снижением спроса в наиболее пострадавших отраслях экономики, таких как розничная торговля, туризм, энергетика. Однако даже в условиях пандемии со стороны этих секторов наблюдалась необходимость в разработке стратегий оптимизации затрат, внедрения цифровых технологий, диверсификации бизнеса [17].

В отраслевом разрезе основным заказчиком консультационных услуг остается финансовый сектор (27,7%), а также обрабатывающая промышленность (17,8%), розничные продажи (14,3%), сектор ИКТ (10,9%), энергетический (9,4%) [17].

Многие из крупных консалтинговых организаций также являются аудиторскими компаниями из «Большой четверки». Главными потребителями консультационных услуг в 2019 г. стали США и Великобритания (финансовый центр), Ирландия (расположение штаб-квартир глобальных компаний), Швейцария, Канада и Нидерланды [17].

По прогнозам экономистов, страны БРИК и другие быстрорастущие страны ЮВА увеличат спроса на услуги управленческого консалтинга, поскольку стоят перед проблемой замедления темпов экономического роста; в развитых странах продолжится концентрация капитала [2].

Цифровая трансформация существенно влияет и на сферу консультационных услуг. «Большие данные» и ИИ сокращают роль консультантов-аналитиков младшего и среднего звена, 80% времени которых было занято сбором и систематизацией данных заказчика и только 20% анализу для создания решения [18]. Интернет и разнообразные приложения также позволяют клиентам приобретать традиционные консалтинговые услуги (исследования рынка и анализ определенных данных) опосредованно, с меньшими затратами, у поставщиков малых форм собственности.

Например, такие цифровые платформы, как «Wikistrat» и «HourlyNerd», «Eden McCallum» и «Business Talent Group», предоставляют доступ к базе данным независимых и внештатных консультантов, которые могут «откликнуться» на запрос заказчика. Фрилансеры из разных стран могут собираться в команду под конкретный проект, выполняя работу, аналогичную для глобальной компании. Очевидно, что новая бизнес-модель подразумевает высокую степень взаимодействия в сети партнеров, независимых поставщиков и заказчиков.

Кроме того, исследования, которые ранее проводили глобальные поставщики консультационных услуг, сегодня выполняют, в том числе специализированные исследовательские организации. Многие крупные и малые компании приобретают аналитику данных у технологичных компаний: «InsightSquared» (ПО соединяет приложения для обработки данных, такие как Salesforce, QuickBooks и др.); «Tranzlogic» (обеспечивает анализ данных кредитных карт); и «ClearStory Data» (объединяет информацию из внутренних данных компании с общедоступными данными) [19].

Преимущество консалтинга для МСП заключается в невысоких барьерах входа (отсутствие лицензий, строгих стандартов качества и др.) по сравнению с другими профессиональными деловыми услугами. Несмотря на то, что некоторые организации предоставляют сертификацию, например, Институт консультантов в США, в целом таким специалистам не требуются лицензии для работы на большинстве зарубежных рынков. Поэтому многие бывшие сотрудники крупных компаний зачастую открывают собственные компании или продолжают работать в качестве независимых консультантов.

Международная торговля профессиональными деловыми услугами играет важную роль в устойчивом развитии мировой экономики в настоящее время и будет способствовать непрерывному экономическому росту в будущем. В этой отрасли заняты высококвалифицированные трудовые ресурсы развитых и развивающихся стран. Данные услуги привлекают как ТНК, для которых они не являются профильной деятельностью, так и малый бизнес, которые вступают в кооперацию для выполнения совместного проекта или оказания комплексной услуги.

Участники международной торговли имеют свои особенности в зависимости от вида профессиональной деловой услуги. Во всех отраслях представлены как крупные поставщики, так и МСП, которые в большинстве случаев ориентированы на внутренний рынок. Общими тенденциями для всех видов делового обслуживания являются внедрение цифровых технологий, концентрация капитала путем слияний и поглощений и диверсификация корзины услуг. Основным способом поставки для изучаемых услуг остается коммерческое присутствие компании на территории целевого рынка, что связано с высоким уровнем ограничений по отношению к профессиональной деятельности в разных странах. Драйверами роста сектора станут развивающиеся страны, которые после стремительного подъема испытывают замедление темпов экономического роста

Инструменты электронного бизнеса, электронной коммерции и электронного маркетинга проникают во все виды профессиональной деловой деятельности и оказывают, в большинстве случаев, положительное влияние на рост предложения исследуемых услуг, на включение в торговлю поставщиков малых форм собственности, на расширение трансграничной поставки для услуг, ранее требующих непосредственного взаимодействия между контрагентами, а также на вовлечение развивающихся стран в международный обмен в сегментах с высокой добавленной стоимостью.

References

1. OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy Trends up to 2021. URL: <https://issuu.com/oecd.publishing/docs/oecd-stri-policy-trends-2021?fr=sMGVIMjJ5ODk2NDE>
2. Recent Trends in U.S. Services Trade. Annual Report. United States International Trade Commission. 2020. URL: <https://www.usitc.gov/publications/332/pub5094.pdf>
3. Herbert, R. (2012). *The Business Services Sector: Calculating the Market Size*. Lloyds Bank Wholesale Banking & Markets Report. London, 12 p.
4. Kelly, J. (2019). *High Growth Study 2021. Executive Summary Published by the Hinge Research Institute*. Virginia, 63 p.
5. *World trade report 2019: The future of services trade*. Geneva, 2019. 232 p.
6. Baldwin, R. (2019). *The Globotics Upheaval: Globalisation, Robotics, and the Future of Work 1st edition*. London, Weidenfeld & Nicolson, 292 p.
7. IBISWorld, *Global Accounting Services*. 2020. URL: <https://www.ibisworld.com/global/market-size/global-accounting-services>
8. Recent Trends in U.S. Services Trade. Annual Report. United States International Trade Commission. 2017. URL: <https://www.usitc.gov/publications/332/pub4682.pdf>
9. Wilkins, D. (2016). *The Reemergence of the Big Four in Law. The Practice 2*. January. URL: <https://thepractice.law.harvard.edu/article/the-reemergence-of-the-ig-four-in-law/>
10. *Facts and Figures: Deloitte U.S. by the Numbers*. Deloitte. 2016. URL: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/facts-and-figures.html>
11. *Architectural Services Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2020*. URL: <https://upgraphresearch.com/industry-analysis/architectural-services-market>
12. *The Top 100 Green Buildings Contractors: From LEED to Living Buildings*. August 8/15, 2016. 76 p.
13. *The Global 100, Most Revenue*. American Lawyer. October, 2016. P. 75–77. URL: <http://www.americanlawyer.com/id=1202767838452/The-Global-100>
14. *Legal Services Market 2020*. The Business Research Company. URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/legal-services-market>
15. Spelman, M. (2017). *World Economic Forum. Digital Transformation Initiative. Professional Services Industry*. In collaboration with Accenture. World Economic Forum, 32 p.

16. Stern, R. (2015). *The Outpost Office: How International Law Firms Approach the China Market*. *Law & Social Inquiry*. June 18, 1–28.
17. IBISWorld. *Global Management Consultants. Industry Report. 2020*. URL: <https://www.ibisworld.com/global/market-research-reports/global-management-consultants-industry>
18. Mikesell, E. (2014). *The Commoditization of Consulting: Fact or Fiction*. January 25. URL: <https://elainemikesell.wordpress.com/2014/01/25/the-commoditization-of-consulting-fact-or-fiction>
19. Angeles, S. (2016). *Eight Big Data Solutions for Small Businesses*. *Business News Daily*. URL: <http://www.businessnewsdaily.com/6358-big-data-solutions.html>

ДАНИ ПРО АВТОРА

Чепик Інна Миколаївна, м.ек.н, аспірант кафедри міжнародного бізнесу Білоруський державний економічний університет
220070, Республіка Білорусь
м. Мінськ, пр. Партизанський 2
e-mail: ichepik@yahoo.com

ДАНИЕ ОБ АВТОРЕ

Чепик Инна Николаевна, м.эк.н, аспирант кафедры международного бизнеса Белорусский государственный экономический университет
220070, Республика Беларусь
г. Минск, пр. Партизанский 2
e-mail: ichepik@yahoo.com

DATA ABOUT THE AUTHOR

Chepik Ina, M.Sc., PhD Student of International Business Department Belarusian State University of Economics
220070, Republic of Belarus
Minsk, Partizansky Ave. 2
e-mail: ichepik@yahoo.com

Рецензент: Турбан Галина Владимировна, заведуючий кафедрой международного бизнеса, УО «Белорусский государственный экономический университет», к. эк.н., доцент.

Подано до редакції 15.02.2021
Прийнято до друку 06.03.2021